

ЧЎЛ МИНТАҚАСИДА АҲОЛИ ПУНКТЛАРИНИ ЖОЙЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ (МИНГБУЛОҚ ТУМАНИ МИСОЛИДА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473068>

Ахматкулова Мухайё Махмуджоновна

Наманган Давлат Университети 5А140602

География (урганиш объекти буйича) мутахасислиги

2-курс магистранти

Ахмадалиев Юсуфжон Исмоилович

Фаргона Давлат Университети профессори, г.ф.д.

Аннотация: Ушбу мақолада чўл минтақасида аҳоли пунктларини жойлаштиришга таъсир этувчи табиий географик (рельеф, иқлим, тупроқ, сув) ҳамда иқтисодий географик (ишлаб чиқариш, транспорт, ижтимоий инфратузилма) омиллар ўрганиб чиқилган. Шунингдек, Минбулоқ тумани келиб чиқиш тарихи, аҳолининг ижтимоий аҳоли ҳамда ишлаб чиқариш технологиялари тўғрисида батафсил маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ҳудуд, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, аҳоли жойлашуви, иқтисодий зона, чўл, ҳудудий меҳнат тақсимооти, табиий географик бирлик.

Ҳар қандай аҳоли манзилгоҳларини географик жиҳатдан тадқиқ этишда дастлаб унинг жойлашга ўрни, ривожланиш босқичлари дастлаб аҳоли пункти сифатида шаклланишиги сабаб бўлган омиллар ўрганиб чиқилади. Кейинги босқичларда эса у ерда яшовчиларнинг сони ва таркиби, баландлиги, мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги тутган ўрни ҳамда тарихий, этнографик томонларини ҳам ҳисобга олиш талаб этилади. Республикамизда ижтимоий соҳани ривожлантириш бўйича самарали ишлар олиб борилмоқда. Бунинг асосий омили сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги” ПФ–60-сон Фармони хизмат қилмоқда. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 33 мақсадада “Аҳолини жойлаштиришнинг бош схемасини ишлаб чиқиш. Реновация уй-жойлар дастурлари асосида шаҳарларда эскирган уйлар ўрнига миллион квадрат метрдан ортиқ замонавий уй-жойларни барпо этиш, 275 мингдан зиёд оиланинг янги

массивларга кўчиб ўтиши учун шароит яратиш” [1] белгилаб қўйилган. Мазкур стратегиянинг 34 масқсадида эса “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида ҳудудларнинг “ўсиш нуқталари”дан келиб чиқиб, муҳандислик- коммуникация ва ижтимоий инфратузилма объектларини қуришга алоҳида эътибор қаратиш. Сув таъминотини яхшилаш, аҳолининг кундалик эҳтиёжи юқори бўлган маиший ва коммунал хизматларни ривожлантириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Ушбу вазифалар ечимида аҳоли пунктларини географик жиҳатдан тадқиқ этишни ҳам алоҳида ўрни бор[1].

Аҳоли пунктларини ҳудудий жойлашувини такомиллаштиришга, ижтимоий-экологик жиҳатдан хавфсиз ҳудудларни шакллантиришга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб борилди. Аҳолининг жойлашуви деганда, маълум вақт давомида аҳолининг ҳудудлар бўйлаб тарқалиши ва аҳоли масканлари тўрининг шаклланиши жараёни натижасида юзага келган ҳолати тушунилади. [2] . Бунда энг асосий омил табиий шароит ҳисобланади. Табиий хусусиятларнинг турличалиги дастлабки омил сифатида уни инсон томонидан ўзлаштиришига шароит яратади. Табиий географик муҳитнинг ўзлаштирилиши аввало табиий ресурсларнинг қай даражада (оз ёки кўп) эканлигидан юзага келади. Табиий ресурсларнинг тўла, мукамал бўлиши шу ҳудуд ўзлаштирилишини кучайтиришига, аҳоли сонининг тоборо ортишига олиб келади. Натижада табиий географик муҳитни ўзлаштириши оқибатида жамият атроф-муҳитни унга бегона унсурлар билан тўлдириб боради. Аҳоли пунктлари, транспорт йўллари, қишлоқ хўжалик ерлари ва ҳоказо кабилар. Табиий муҳитни ўзгариши билан унга тушадиган антропоген босим ҳам кучайиб боради[2]

Аҳоли ва аҳоли манзилгоҳларининг жойланиши шакллари хилма-хил бўлганлиги боис, уларни йирик иккита типга ажратиш мумкин: тарқоқ ва гуруҳланган. Тарқоқ аҳоли манзилгоҳлари - яқка ҳолда қурилган яшаш жойи бўлиб, улар кўпроқ хизмат юзасидан ташкил қилинади. Гуруҳланган ҳолда жойлашган аҳоли манзилгоҳлари турли хил катталиқдаги шаҳар ва қишлоқ аҳоли манзилгоҳлари кўринишида бўлади. Шу боисдан ҳам бундай гуруҳ кўринишидаги аҳоли манзилгоҳлари иккита – шаҳар ва қишлоқ аҳоли манзилгоҳларига бўлинади. Маълумотларга кўра, республикамизнинг тахминан 70 фоизини чўллар эгаллайди. У чўл воҳалари ва чўл яйловларига ажратилган. Уларнинг мавжудлиги мамлакатда ҳудудий меҳнат тақсимотини кенг ривожланишига имкон яратди. Ўзбекистон

шароитида чўл минтақаларида унча баланд бўлмаган қолдиқ тоғлар ва сув билан нисбатан яхшироқ таъминланган ҳудудларда кичик воҳалар табиий ва иқтисодий-ижтимоий харитада “яшил ороллар” кўринишида яққол кўзга ташланади. Шу билан бирга бу ҳудудда ўзига хос ўсимлик ҳамда ҳайвонот дунёси, туристик ресурслар ҳам бор [4].

Дунё аҳолисининг 1/3 қисми океан соҳиллари бўйлаб жойлашган ва мазкур ҳудуд дунёдаги қуруқликнинг 12 фоизини ташкил этади. Дунё аҳолисининг ярмидан кўпи эса океандан 200 км узоқликкача бўлган ҳудудларда жойлашган. [4] Лекин инсонлар қайси географик муҳитда яшашмасин фаровон ва тўкин ҳаёт учун интилади. Масалан, чўл минтақаларини олсак. У ҳам ўзига хос табиий географик бирлик ҳисобланади. Уларнинг энг муҳим хусусияти ёғин-сочиннинг жуда ҳам камлигидир. Чўлларнинг бундай хусусиятлари уларда аҳоли ва хўжалик тармоқлари жойлашувини белгилаб беради. Одатда, чўл ҳудудларида аҳоли тарқоқ ва майда, хўжалик тармоқлари экстенсив ривожланган бўлади. Бу соҳада қатор илмий изланишларни З.М.Акрамов, А.А.Рафиқов, У.Нуров, Х.Тошов ва бошқалар олиб борган.. Табиийки, чўлларни воҳаларсиз, воҳаларни эса қишлоқларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Демак, ушбу йўналишдаги илмий ишлар қишлоқлар географиясини ҳам четлаб ўтмайди [3,5] .

Мингбулоқ тумани ҳам айни ўрганилган ҳудудлар қаторидан биридир. У Фарғона водийсининг марказида жойлашган бўлиб, чор атрофдан оқава сувлар, ер ости сувлари қадимдан шу жойга тушиб тўпланган. Унинг номланиши ҳам бир томондан ер ости табиий бойликларга эгалигидан келиб чиққан. Туманнинг умумий майдони 741 кв/км бўлиб, геологик фаол. Шимол томондан чуст ва Тўрақўрғон туманлари билан, шарқ томондан андижон вилоятининг Улуғнор тумани билан, жанубдан Фарғона вилоятининг Ёзёвон тумани билан, жанубий-ғарбий тарафдан Фарғона вилояти Бувайда тумани ҳамда ғарб томондан эса Поп тумани билан чегарадош. Туман ҳудудидан Сирдарё ҳамда Охунбобоев каналлари оқиб ўтади. Иқлими эса континентал. Ёзи иссиқ ва узоқ, қиши эса нисбатан юмшоқ-қисқа. Тупроғи ҳам бўзтупроқ ҳисобланади. Энг катта қишлоғи Гуртепа қишлоғи ҳисобланади. XIX аср охири ва XX аср бошларида бу жой ниҳоятда ривожланади. Катта бозор расталари ташкил этилади. Муסיқа асбоблари ясалган, натижада кўплаб санъаткорлар етишиб чиққан. Ҳозирда ҳам туман ер, сув ресурсларига бой зона ҳисобланади. Айниқса, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун қулай

иқлим шароитлари бор, асосан текисликлардан иборат. Туманда фойдали қазилмалар деярли йўқ, фақатгина қум ва шағал жисмлари мавжуд. Маҳсулотларни экспортга ортиш учун коммуникация тармоқлари: катта трасса, темир йўллардан анчгина узоқда жойлашганига қарамасдан, бозор инфратузилмаси ҳам етарли. 3 та тижорат банк филаллари ва 4 та мини банклар аҳолига сифатли хизмат кўрсатади. Вилоят марказига 35,0 км узоқликда бўлса ҳам туманнинг ёшлари интеллестуал билим, салоҳиятга эга. Туманда ерлар асосан экин ерлари ҳисобланади. Ёшларнинг сони кўплиги сабабли уй-жой ажратиш муаммо бўлмоқда. Қишлоқ хўжалигига юқори технологияларни жорий қилиниши соҳадаги ишчиларни ишидан айрилишини юзага келтириб қўяди. Кўпинча об-ҳаво кескин ўзгариши билан ҳосилларни йиғиб олинишида салбий таъсирларни келтириб чиқаради. Туманда етиштирилган пахтани қайта ишлайдиган “Гулбоғ пахта тозалаш” АЖ қуввати қарийб 40,0 тонна, 23,9 мин бош қорамоллар, 25,9 қўй-эчкилар аҳоли ҳамда фермерлар томонидан парвариш қилинади. Бундай вазиятда гўшт ва сут маҳсулотларини қайта ишлаш технологияларини жалб қилиш имконини беради. [6]

Хулоса ўрнида, Ш.М.Мирзиёевнинг қишлоқларни обод қилишлигимиз у ердаги аҳолининг кайфиятини кўтарилишга, ўз ҳаётларини янада яхшилашга интилишларига, қишлоқ иқтисодий ҳаётини ўсишига асос бўлиши тўғрисидаги фикрларини келтиришимиз мумкин. Ватанимиз обод ҳамда иқтисодий жиҳатдан равнақ топишида ҳар бир ҳудуднинг ўрни катта. Мингбулоқ тумани ҳам шулар жумласидандир. Олиб борилаётган илмий изланишлар туфайли келгусида бу туман имкониятларидан ҳам унумли фойдаланиш бўйича таклифлари киритилади. Аҳоли ижтимоий-иқтисодий турмушида ҳар томонлама ўшиш, маданият савиянинг ошиши ҳамда бизнес лойиҳалар билан тадбиркорлик фаолиятини бошлаши учун имкониятлар яратилади. Бу эса чўл ҳудудида истеъқомат қилувчи инсонларнинг ҳаётларидан мамнун бўлишига асосдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисидаги” Фармониغا 1-илова

2. Аҳмадалиев Ю. Абдувалиев Ҳ. Фарғона водийсида аҳоли жойлашувини тадқиқ этишда ландшафт ёндошувининг қўлланилиши// Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 57-жилд. –Тошкент, 2020. 83-87 бетлар.

3. Солиев А., Бўриева М., Назаров М.ва бошқалар. Қишлоқ жойлар демографияси – Т., 2005.Б. 138.

4. Тожиева З.Н. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг ҳудудий хусусиятлари// геог.фан.док. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т.; 2017 й. 225-б.

5. Маллабоев Т. Аҳоли географияси ва демография асослари. Ўқув-услубий қўлланма. Наманган, 2015. -181 б.

6. Интернет маълумотлари.Минбулоқ тумани паспорти.2021-йил